

Benefícios sociais espontâneos favorecendo a qualidade de vida no trabalho: um estudo no comércio varejista

ALESSANDRA SILVA, Fatec Zona Leste, alessandra.silva36@fatec.sp.gov.br

MÁRCIA DA SILVA, Fatec Zona Leste, marcia.silva34@fatec.sp.gov.br

NATHALIA SANTOS MAGALHAES, Fatec Zona Leste, nathalia.magalhaes01@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

O objetivo deste estudo foi investigar se os benefícios sociais espontâneos oferecidos pelas organizações no comércio varejista impactam positivamente na qualidade de vida no trabalho do comerciário e se esta oferta assertiva pode contribuir com o aumento de produtividade. Com este objetivo em mente foram utilizadas metodologias de pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e coleta de dados por meio de questionários distribuídos entre os comerciários do Estado de São Paulo, alcançando 40 respostas, onde foi realizada uma análise de cada resposta concedida. Dentre as respostas colhidas, foi possível mensurar características das organizações, desde microempresas a empresas de grande porte e analisar os benefícios oferecidos e aqueles que os colaboradores gostariam de receber, fazendo com que a produtividade se intensificasse por meio da qualidade de vida de cada colaborador. Com benefícios adequados as suas necessidades, uma parte de suas preocupações estariam amenizadas, conseguindo fazer com que o foco seja destinado as atividades que o trabalho exige. Os dados obtidos demonstraram que benefícios apropriados as necessidades dos funcionários, voltados a qualidade de vida e oferecidos de maneira espontânea propiciam uma maior produtividade, além de potencializar o foco e a disciplina nas atividades organizacionais validando o investimento e a geração de qualidade e excelência nos processos, produtos e serviços oferecidos pelas organizações.

Palavras-chave: *Benefícios sociais, Qualidade de vida no trabalho, Comerciário, Produtividade, Motivação.*

ABSTRACT

The objective of this study was to investigate if spontaneous social benefits offered by organizations in retail commerce have a positive impact on the quality of life at work of commerce workers and if this assertive offer can contribute to increase productivity. With this objective in mind, we used bibliographic research methodologies of exploratory character and data collection by means of questionnaires distributed among commerce workers in the State of São Paulo, reaching 40 answers, where an analysis of each granted answer was performed. Among the answers collected, it was possible to measure the characteristics of the organizations, from micro-companies to large companies, and to analyze the benefits offered and those that the employees would like to receive, making productivity intensified through the quality of life of each employee. With benefits that are appropriate to their needs, part of their concerns would be alleviated, allowing them to focus on the activities that the job requires. The data obtained showed that benefits that are appropriate to the needs of employees and are focused on quality of life and offered spontaneously provide greater productivity, in addition to enhancing the focus and discipline in organizational activities, thus validating the investment and the generation of quality and excellence in the processes, products and services offered by organizations.

Key Words: *Social benefits, Quality of life at work, Commerce, Productivity, Motivation.*

1. INTRODUÇÃO

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ficou evidente a necessidade de reter os melhores talentos, e os Planos de Benefícios Sociais são as principais ferramentas utilizadas para atender as expectativas dos colaboradores e assim colaborar para uma qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho, MARCOLLA (2011) diz que a pessoa em busca de vagas já não procura nas empresas somente pela remuneração, mas também pelos benefícios que elas podem oferecer, de acordo com suas necessidades, empresas que consigam atender mais seus desejos, se tornando este um dos principais desafios do departamento de Recursos Humanos, conseguir atender a maior parte dos anseios de diferentes possíveis colaboradores. (CHIAVENATO, 2008, p.52) reforça esse ideal quando diz que o capital humano é o principal combustível da organização.

A qualidade de vida no trabalho é uma definição que ganha mais espaço no mundo do trabalho a cada dia, pois se tornou parte primordial, para garantir melhores resultados quando se trata da produtividade da organização. Dessa forma viu-se a necessidade de investir mais em seus funcionários, para assim, conseguir crescer e manter o seu crescimento.

Esta pesquisa se propôs a colher informações nos diversos comércios do Estado de São Paulo sobre os benefícios sociais espontâneos oferecidos pelas empresas para promover a qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores e responder ao seguinte problema de pesquisa: Benefícios sociais espontâneos são capazes de favorecer a qualidade de vida no trabalho de colaboradores do setor varejista? Tendo como referência estudos já realizados sobre o tema e opiniões de autores conceituados e por meio de uma pesquisa de campo com colaboradores de diversas empresas do comércio varejista de pequeno e grande porte foi possível responder ao questionamento apresentado. O objetivo da pesquisa foi apresentar resultados que confirmassem a hipótese de que os benefícios espontâneos concedidos com base na opinião dos colaboradores sobre quais deles melhor se adequam ao próprio estilo de vida de cada um e suas necessidades, proporciona maior tranquilidade, onde o colaborador poderá se sentir mais favorecido, já que consegue preencher com os benefícios algumas das lacunas em sua vida pessoal. A relevância deste projeto de pesquisa está relacionada a contribuição com estudos e possíveis decisões de diversas organizações que tenham como objetivo identificar quais são os benefícios sociais espontâneos que mais favorecem a qualidade de vida no trabalho, o engajamento dos colaboradores e o aumento da produtividade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Origem e conceito dos benefícios sociais

De acordo com GIL (2009) após a segunda guerra mundial, a administração de pessoas começou a se interessar mais com as condições de trabalho de seus colaboradores, afirmando relevância do capital humano nas organizações. Com o tempo passaram a perceber os reflexos que os benefícios geraram no alto índice de motivação, retenção de tentos e a lealdade dos funcionários. Para SILVA E FIGUEIREDO (2016) diversos benefícios, manifestaram-se inicialmente como uma maneira de cobrar os subordinados a cumprir os objetivos, para que assim recebessem algum tipo de recompensa, algo que perdura até hoje, mas como bonificação e não como benefícios em si. A definição de benefícios sociais para (CHIAVENATO, 2006, p.194) ressalta as vantagens, os proveitos que as instituições

ofertam a seus colaboradores para preservar seus anseios sobre a vida pessoal, fora do ambiente de trabalho, o que poderia desfocar das atividades a ser exercidas, diminuindo a produtividade.

É pertinente destacar que salário e remuneração são elementos distintos. No Art. 72 da CLT salário é a contraprestação correspondente pelos serviços prestados pelo colaborador ao empregador, e DAL (2021) define remuneração como uma soma do salário fixo com outras vantagens devidas ao empregado como horas extras, comissões, auxílio creche, gympass, entre outros benefícios. Deste modo conseguimos alegar que o termo remuneração indica o conjunto de ganhos que o empregado tem resultantes do vínculo empregatício pagos de forma direta ou não pelo empregador.

Segundo MARQUES (2017) remuneração indireta, também conhecida como benefícios sociais é todo serviço oferecido no qual a finalidade seja proporcionar o bem-estar e a motivação dos funcionários, como uma forma de agregar valor na remuneração do colaborador visando reduzir a exaustão psicológica e física, reduzir a rotatividade e principalmente proporcionar melhor qualidade de vida no trabalho e nos lares de cada colaborador.

Para o instituto IBC (2019) benefícios sociais são vantagens ofertadas pelas instituições aos seus colaboradores, que atua como uma remuneração indireta convertida em serviços que tem por objetivo auxiliar a vida do colaborador para que este, durante o trabalho, não tenha tantas preocupações e possa assim se concentrar melhor em suas atividades. A CLT regulariza os benefícios em duas vertentes, os legais, estes sendo obrigatórios e os espontâneos, que fica a critério de cada empresa quais e a quem ofertar. (CHIAVENATO, 2010, p116.) descreve que a relevância dos planos de benefícios é tão vasta que podem ser motivos de escolha até entre empresas que pagam altos salários a empresas que pagam um pouco menos, mas a variedade de benefícios é mais vantajosa, assim como pode ser fator de escolha permanecer no emprego atual ou ir à busca de outro.

2.2 Qualidade de vida no trabalho

Para FONSECA (2003) colaboradores motivados, bem remunerados e capacitados tendem a ter uma performance melhor, acarretando custos reduzidos, melhor atendimento ao cliente produzindo maior satisfação e fidelidade, ou seja, pode significar a vida estável da empresa.

E de acordo com SAMPAIO (2004, p. 28) o desenvolvimento do assunto qualidade de vida no trabalho começou a ser abordado na década de 70, por conta da criação de centros de estudos em QVT nos Estados Unidos. Desde então vem sendo aplicada para recuperar a visão humana que foi se perdendo diante dos avanços tecnológicos e do crescimento econômico, com base em dois focos básicos: a produtividade e melhores condições de trabalho (FERNANDES, 1996 p. 39).

Para (VASCONCELOS, 2001, p. 25), “A estruturação da qualidade de vida no trabalho acontece desde o instante em que se vê a empresa como um todo, chamado de visão biopsicossocial”. Nesse sentido, a QVT somente ocorre quando as empresas tomam consciência que os seus trabalhadores são partes fundamentais de sua organização. Assim, eles devem ser vistos como um todo.

2.3 Origem e definição de comércio Varejista

Conforme VAROTTO (2006) o comércio varejista no Brasil teve alguns grandes marcos até

chegar ao que é hoje, onde a história tem ligação com o povoamento da região, as negociações sobre os escravos, o pau-brasil, nossas riquezas em troca de outras mercadorias. Ainda de acordo com o autor, por volta de 1870, após a independência e proibição da comercialização de escravos, o café se tornou o principal produto de exportação e se destacou pela mudança de regime de trabalho, de escravo para assalariado, a partir de 1970 começam a surgir os primeiros hipermercados, shopping centers e desde então novas tecnologias foram aplicadas ao setor até chegar a era digital.

De acordo com a cartilha do BNDES (1997) o comércio varejista não tem apenas uma rotulagem, o termo que abrange o tema é o comércio e serviços, pois são diversas as atividades incluídas, como a pesquisa e triagem de produtos e todos os processos até a entrega para o consumidor final. O SEBRAE (2020) define o termo varejista é o profissional que realiza a oferta e negociação com o consumidor, com o objetivo de alcançar metas e objetivos projetados. Os profissionais varejistas tem como algumas de suas atribuições, conhecer bem o produto que vende, além de ter conhecimentos dos modos de encantar um cliente para personalizar cada venda e obter melhores resultados.

Já para MARGOTTI (2021) varejo é um modelo de negócio com foco na venda de bens e serviços, de pequena quantidade, o que diferencia do comércio atacado, e de maneira a atender a demanda e ansia dos consumidores.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O instrumento de coleta de dados utilizado a fim de obter os dados necessários para desenvolver o trabalho de conclusão de curso no âmbito de graduação em Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste foi um formulário eletrônico contendo 10 perguntas de múltipla escolha sobre qualidade de vida no trabalho e benefícios sociais espontâneos no setor varejista. O planejamento inicial era obter no mínimo 20 respostas no prazo de 30 dias por utilizar do networking pessoal e profissional de cada autora, entretanto obteve-se um total de 40 respostas. A escolha para relacionar benefícios sociais espontâneos e como eles contribuem para a qualidade de vida no trabalho se deu pelo estudo prévio da teoria de MASLOW (1954) que é conhecida com uma das teorias de motivação mais importantes. Segundo o autor, a necessidade de cada indivíduo obedece a uma escala de prioridades a serem realizadas. Isso implica dizer que no momento que um indivíduo satisfaz uma necessidade, surge uma nova em seu lugar, o que faz com que aconteça uma busca rotineira pela satisfação, pois é natural do ser humano que essas necessidades sejam satisfeitas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram colhidas 40 respostas por meio de um formulário online divulgado para as pessoas que já tiveram algum tipo de experiência no ramo do comércio varejista, onde foram encontrados alguns pontos relevantes para o contexto da pesquisa sobre a qualidade de vida em relação aos benefícios oferecidos para os colaboradores. A faixa etária das pessoas entrevistadas em sua grande maioria foi de 18 a 34 anos (75%), dessas 64% possuem o ensino médio completo sendo que 44,5 destas permaneceram menos de 2 anos no mesmo emprego, conforme vemos nos gráficos 1,2 e 3.

Gráfico 1- Qual a sua faixa-etária

Fonte: Autoria Própria (2021)

Gráfico 2- Qual o seu nível de escolaridade?

Fonte: Autoria Própria (2021)

Gráfico 3- Por quanto tempo trabalha ou trabalhou no comércio varejista?

Fonte: Autoria Própria (2021)

80% dos entrevistados pertencem ao segmento de alimentos do comércio varejista, enquanto 17,5% são de outros setores não especificados.

Gráfico 4- Em qual segmento?

Fonte: Autoria Própria (2021)

Dos entrevistados 62% trabalharam em empresas de grande porte do ramo, 12,5% em empresas de médio porte e 25% entre micro e pequenas empresas.

Gráfico 5- Qual o tamanho da empresa que trabalha/trabalhou?

Fonte: Autoria Própria (2021)

Desses 80% executavam tarefas operacionais, enquanto 20% realizavam acompanhamentos administrativos desde análise de resultados a avaliações de desempenho.

Gráfico 6- Atribuições de cargo dos entrevistados no comércio varejista

Fonte: Autoria Própria (2021)

Os benefícios oferecidos pelas organizações do comércio varejista na qual os entrevistados trabalharam estão relacionados em sua maioria focados na saúde e alimentação, benefícios espontâneos como auxílio creche (0%) e outros (1%) menos frequentes são os menores índices, ou seja, as organizações desse setor oferecem a seus colaboradores em grande parte os benefícios legais, atendendo parcialmente as necessidades de cada pessoa.

Gráfico 7- Qual benefício recebe/ recebeu em seu último emprego no comércio?

Fonte: Autoria Própria (2021)

Dos comerciários entrevistados sobre preferência de benefícios sociais espontâneos nota-se que tiveram maiores destaques as opções que auxiliam na alimentação (32,5%), na saúde (27,5) que podem ser compreendidos desde convênio médico a academias, incentivo ao bem-estar (20%), aos estudos (7,5%) e no cuidado com a família (10%). Todas essas opções servem de estímulo para a qualidade de vida no trabalho e produtividade, como demonstram os gráficos 8 e 9.

Gráfico 8- Você se sente mais valorizado e mais produtivo quando recebe mais benefícios que: (Escolha quantas achar necessário)

Fonte: Autoria Própria (2021)

Gráfico 9- Quais desses benefícios você acredita que podem contribuir com a sua qualidade de vida e satisfação no ambiente de trabalho?

Fonte: Autoria Própria (2021)

Nota-se que 75% dos entrevistados demonstraram uma preferência em escolher pacotes de benefícios mais condizentes com suas necessidades podendo até melhorar sua produtividade e qualidade de vida no trabalho no ambiente de trabalho.

Gráfico 10- Você se sentiria mais satisfeito com o trabalho de tivesse a opção de:

Fonte: Autoria Própria (2021)

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi analisada a possibilidade de relacionar os indicadores de qualidade de vida no trabalho com benefícios sociais espontâneos abrangendo uma parte do setor do comércio varejista no Estado de São Paulo, e se essa relação pode favorecer a produtividade do comerciário se aplicada de maneira assertiva. Na sequência foi enfatizado que a qualidade de vida é um conjunto de fatores, como remuneração sendo ela direta ou indireta, como os benefícios sociais, o ambiente de trabalho, a união de fatores com a tentativa de diminuir ao máximo as preocupações exteriores, para que assim consiga

maior concentração em suas atividades, e quando esta é baixa, de certo é sinônimo de insatisfação e a produtividade decai assim como muitos outros prejuízos, que no comércio varejista pode indicar baixos índices de venda e produtividade inferior ao esperado. Tendo em vista os aspectos observados e a pesquisa aplicada foi possível observar que criar uma cartela de benefícios a serem dispostos aos colaboradores, adequando ao cargo e remuneração máxima possível, e permitindo que possam escolher alguns destes de acordo com o que consideram imprescindíveis as suas necessidades é possível criar um ambiente de trabalho mais saudável, colaboradores mais engajados e otimização da qualidade de vida de cada indivíduo. Deste modo às empresas podem associar as metas institucionais com a dos colaboradores, a fim de que ocorra uma harmonia entre os dois aspectos, intencionando não apenas os lucros, mas também o bem-estar das pessoas envolvidas. Vale ressaltar que esta é uma pesquisa com uma pequena amostra do setor do comércio varejista, sendo assim, cabe a cada organização realizar uma pesquisa mais aprofundada que possa gerar dados suficientes para as tomadas de decisões que irão impactar tanto na qualidade de vida de seus colaboradores quanto nos resultados organizacionais.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos familiares e amigos e todos àqueles que de alguma maneira estiveram conectados com o nosso propósito e que nunca negaram palavras de força, incentivo e otimismo ao longo da jornada acadêmica.

Agradecemos a todos nossos professores, e especialmente a professora Márcia da Silva responsável pela orientação do nosso Artigo, muito obrigada pelo conhecimento transmitido, confiança e compreensão.

Somos gratas a esta universidade e a coordenadora do curso Valéria Rufino que ao longo de nossa formação nos ofereceu um ambiente de estudo desafiador e repleto de oportunidades.

REFERÊNCIAS

- CHIAVENATO, I. **Introdução a teoria geral da administração**. SÃO PAULO: ELSEVIER, 2006.
- CHIAVENATO, I. **Recursos Humanos: O Capital Humano das**. [S.l.]: São Paulo Atlas, v. ed. 8, 2008.
- COSTA, D. Blog Gupy. **Qualidade de vida no trabalho: 5 melhores dicas**, 2021. Disponível em: <<https://www.gupy.io/blog/qualidade-de-vida-trabalho>>. Acesso em: jul. 2021.
- DAL, G. Jornal Contábil. **Qual A Diferença Entre Salário E Remuneração?**, 2021. Disponível em: <<https://www.jornalcontabil.com.br/qual-a-diferenca-entre-salario-e-remuneracao-2/>>. Acesso em: out. 2021.
- IBC, EQUIPE. Instituto Brasileiro de Coaching. **O Que É Benefício Social E Sua Importância**, 2019. Disponível em: <<https://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/o-que-e-beneficio-social-e-sua-importancia/>>. Acesso em: 28 fev. 2021.
- JUNIOR, I.; SILVA, A. Benefícios Espontâneos Seget. **A implementação do sistema de benefícios espontâneos nas organizações como fator de desenvolvimento empresarial consistente – Um panorama da região sul fluminense**, Rio de Janeiro, p. 2-3, 2017. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos06/554_Beneficios%20Espontaneos%20Seget.pdf>. Acesso em: jun. 2021.
- MARCOLLA, C. UNIFEBE. **Perspectivas Dos Benefícios Sociais Sob a Ótica Dos Recursos Humanos**, 2013. Disponível em: <<https://periodicos.unifebe.edu.br/index.php/revistaeletronicadaunifebe/article/download/300/119>>. Acesso em: 2021.
- MARGOTTI, A. Rockcontent. **Entenda o que é varejo e como realmente funciona o mercado varejista**, 2021. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/o-que-e-varejo-2/>>. Acesso em: 2021.
- MARQUES, A.; SCARANELLO, C. CONIC SEMESP. **Qualidade De Vida No Trabalho E Os Benefícios Para A Gestão De Pessoas Um Estudo De Caso Em Empresas De Confeção Da Cidade De Auriflamma–Sp**, 2016. Disponível em: <<http://conic-semesp.org.br/anais/files/2016/trabalho-1000022628.pdf>>. Acesso em: set. 2021.
- MARQUES, J. R. JRMCOACHING. **Remuneração Indireta Conheça as Principais Vantagens e Desvantagens**, 2017. Disponível em: <<https://www.jrmcoaching.com.br/blog/remuneracao-indireta-conheca-as-principais-vantagens-e-desvantagens/>>. Acesso em: jul. 2021.
- MEDEIROS SANTOS, A.; SOARES COSTA, C. BNDES- Banco Nacional do Desenvolvimento. **Características**

gerais do varejo no Brasil, 1997. 4,5. Disponível em:
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/7125/2/BS%2005%20Caracteristicas%20gerais%20do%20varejo%20no%20Brasil_P.pdf>. Acesso em: out. 2021.

PARENTE, J. **Varejo no Brasil: Gestão e Estratégia**. São Paulo: Atlas, 2000.

SALARIO.COM.BR. Salario. **Comerciante Varejista - Salário 2021 e Mercado de Trabalho**, 2021. Disponível em:
<<https://www.salario.com.br/profissao/comerciante-varejista-cbo-141410/>>. Acesso em: jun. 2021.

SEBRAE. SEBRAE Atende. **Comércio Varejista, o que é e como me destacar no mercado?**, 2020. Disponível em:
<<https://www.sebraeatende.com.br/artigo/comercio-varejista-o-que-e-e-como-me-destacar-no-mercado>>. Acesso em: 2021.

VAROTTO, L. F. FGV Sistema de Bibliotecas. **História do varejo**, São Paulo, 2006. Disponível em:
<<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/34379>>. Acesso em: nov. 2021.